

O‘ZBEKISTON - JANUBIY KOREYA: ILM-FAN, ZAMONAVIY TEKNOLOGIYA SOHASIDAGI HAMKORLIK MASALALARI

Fazilat Nurmetova

Andijon davlat universiteti tadqiqotchisi,

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

“Siyosiy fanlar” kafedrasi o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Mazkur maqola O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi ilm-fan va texnologiya sohasidagi hamkorlik masalalari tahlil qilingan. O‘zaro strategik sheriklik doirasida amalga oshirilgan loyihalar, ilmiy markazlar faoliyati, fanlar akademiyalari o‘rtasidagi hamkorlik, qo‘shma ta’lim dasturlari va texnologik transferlar ko‘rib chiqildi. Shuningdek, ushbu hamkorlikning ikki davlat o‘rtasidagi aloqalariga ta’siri, shuningdek, kelajakdagi istiqbollari tahlil qilindi.*

***Kalit so‘zlar.** O‘zbekiston, Janubiy Koreya, ilmiy-texnik hamkorlik, elektron hukumat, innovatsion rivojlanish, “aqli qishloq xo‘jaligi” loyihasi.*

УЗБЕКИСТАН - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Фазилат Нурметова

Исследователь Андижанского государственного университета,

Преподаватель кафедры «Политология» Узбекского университета

журналистики и массовых коммуникаций

***Аннотация.** В данной статье проанализированы вопросы сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи в области науки и современных технологий. Были рассмотрены проекты, реализуемые в рамках стратегического партнерства, деятельность научных центров, сотрудничество академий наук, совместные образовательные программы и передача технологий. Также было проанализировано влияние этого сотрудничества на отношения между двумя странами, а также его будущие перспективы.*

Ключевые слова. Узбекистан, Южная Корея, научно-техническое сотрудничество, электронное правительство, инновационное развитие, проект “умное сельское хозяйство”.

UZBEKISTAN - SOUTH KOREA: COOPERATION IN SCIENCE AND MODERN TECHNOLOGIES

Fazilat Nurmetova

*Researcher at Andijan State University,
Teacher of the Department of Political Science at the University of Journalism and
Mass Communications of Uzbekistan.*

Annotation. This article analyzes the issues of cooperation between Uzbekistan and South Korea in the field of science and modern technologies. The projects implemented within the framework of the strategic partnership, the activities of scientific centers, the cooperation of academies of sciences, joint educational programs, and technology transfer were considered. The impact of this cooperation on the relations between the two countries and its prospects was also analyzed.

Keywords. Uzbekistan, South Korea, scientific and technical cooperation, e-government, innovative development, and the smart agriculture project.

KIRISH

Janubiy-Sharqiy Osiyo mintaqasida O‘zbekiston suverenitetini tan olgan dastlabki davlatlardan biri va hozirda mintaqadagi eng ishonchli hamkorlaridan sanalgan Janubiy Koreya bilan aloqalar o‘rnatilganiga ham 30 yildan oshdi. O‘tgan ushbu vaqt davomida ikki davlat o‘rtasida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarida hamkorlik aloqalar yo‘lga qo‘yildi. So‘nggi yillarda, ayniqsa, ilm-fan, texnologiya va ta’lim sohalarida hamkorlik aloqalari rivojlanib bormoqda. Hatto, 2019-yilda ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar “maxsus strategik sheriklik” darajasiga ko‘tarildi.

2015-yilda Janubiy Koreya hukumati tomonidan tashkil etilgan “Global Leadership Enhancement Program” doirasida 13 nafar o‘zbekistonlik mutaxassis Seul

shahrida Koreyaning elektron hukumat tizimi bilan tanishishdi¹. Ushbu dastur davomida ishtirokchilar Koreyaning ilg’or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va ularni davlat boshqaruviga tatbiq etish tajribasini o’rganishdi.

Elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot sohasida hamkorlik 2019-yil dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi “Loyihalarni boshqarish milliy agentligi” va Janubiy Koreyaning “Jamoat boshqaruvi va xavfsizlik vazirligi” o‘rtasida kelishuv imzolandi². Ushbu kelishuvga asosan, Toshkent shahrida O‘zbekiston-Koreya elektron hukumat va raqamli iqtisodiyot bo‘yicha qo‘shma markazi tashkil etildi. Markazda Koreya tomonidan 2 million AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam ko‘rsatildi va uch nafar yuqori malakali mutaxassislar 3 yil davomida faoliyat yuritdi.

ASOSIY QISM

Ma’lumki, o‘zbek-koreys ijtimoiy-madaniy aloqalarida maktabgacha ta’lim tizimida hamkorlik muhim o‘rin egallaydi. O‘zbekiston hukumati bu sohani rivojlantirishda Koreyaning ilg’or tajribasini o‘rganib, hamkorlik qilmoqda. Jumladan, Janubiy Koreyaning robototexnika sanoatini rivojlantirish instituti (KIRIA), Koreya o‘qituvchilar uyushmasi, shuningdek, FRG Korea, Dazzle Edu, Genie Robot va SK Telecom kompaniyalari bilan hamkorlikda maktabgacha ta’lim tizimida bog‘cha tarbiyalanuvchilarida algoritmik fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha loyihani amalga oshirmoqda. Loyihaning pilot bosqichi uchun 275 ta robototexnika taqdim etilgan³.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Koreya Respublikasi Hukumatining grantini jalb etgan holda Samarqand shahrida Kasb-hunarga o‘qitish markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 122-son qarori, 15.05.2015 yil. <https://lex.uz/docs/-2648089?ONDATE=29.12.2019&ONDATE2=17.04.2017&action=compare>

² Koreya Respublikasining Axborot jamiyati masalalari bo‘yicha milliy agentligi prezidenti O‘zbekistonga tashrifi doirasida. <https://m.kun.uz/news/2019/04/12/koreya-respublikasining-axborot-jamiyati-masalalari-boyicha-milliy-agentligi-prezidenti-ozbekistonga-keldi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2019%2F04%2F12%2Fkoreya-respublikasining-axborot-jamiyati-masalalari-boyicha-milliy-agentligi-prezidenti-ozbekistonga-keldi>

³Janubiy Koreya O‘zbekiston bog‘chalariga aqlli robotlar taqdim etdi. <https://kun.uz/news/2021/02/09/janubiy-koreya-ozbekiston-bogchalariga-aqlli-robotlar-taqdim-etdi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F02%2F09%2Fjanubiy-koreya-ozbekiston-bogchalariga-aqlli-robotlar-taqdim-etdi#!>

Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad, bog‘cha bolalari ular yordamida algoritmik fikrlashni o‘rganishi nazarda tutilgan.

O‘zbekiston-Janubiy Koreya o‘rtasida fan, ta’lim sohasida ham izchil aloqalar yo‘lga qo‘yilgan. Xususan, 2019-yil aprel oyida Fanlar akademiyasi Koreya Respublikasining Madaniy meros jamg‘armasi bilan Buyuk ipak yo‘li merosini o‘rganish va saqlash bo‘yicha qo‘shma markaz tashkil etish to‘g‘risida memorandum imzoladi⁴. “O‘zbekiston – Koreya” dasturi doirasida olimlarning qo‘shma loyihalari muvaffaqiyatli yakunlandi.

O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasida yuqori texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida 2024-yilda O‘zbekiston-Koreya IT biznes ittifoqi tashkil etildi. Bu ittifoq ikki mamlakat o‘rtasida IT sohasida hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, 2024 yilda “IT Park Uzbekistan” va “DataVolt” kompaniyasi o‘rtasida Toshkentda yuqori quvvatli yashil ma’lumotlar markazini qurish bo‘yicha kelishuv imzolandi⁵. Bu loyiha O‘zbekistonning raqamli infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Koreyaning Korea Land & Housing korporatsiyasi hamkorligida “Xalqaro innovatsion qurilish majmuasi va “Aqlli shahar” zamonaviy sun’iy yo‘ldosh shahar barpo etish” qo‘shma investitsiya loyihasini amalga oshirilmoqda⁶. “Smart-siti” barpo qilish uchun loyiha Toshkent shahrining Bektemir tumanida 400 gektar maydonida qurilishi rejalashtirilgan. Buning uchun Koreyaning yirik kompaniyalari jalb qilinmoqda.

Koreyaning “Future Tech” kompaniyasi bilan hamkorlikda O‘zbekistonda aqlli ko‘chalar va energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha loyihalar amalga oshirilmoqda.

⁴ Xalqaro ilmiy-texnik aloqalar rivoji. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining xalqaro ilmiy-texnikaviy aloqalarini rivojlantirish. <https://www.academy.uz/uz/page/xalqaro-ilmiy-texnik-alloqalar-rivoji>

⁵ “ICTWEEK 2024”da IT Park: yilning eng muhim IT-tadbiridagi asosiy natijalar. <https://itpark.uz/uz/itpark/news/ictweek-2024-da-it-park-yilning-eng-muhim-it-tadbiridagi-asosiy-natijalarv>

⁶ O‘zbekiston — Koreya: innovatsion texnologiyalar bo‘yicha hamkorlik yangi bosqichga ko‘tariladi <https://old.gov.uz/oz/news/view/33128>

“Future Tech” kompaniyasi smart ko‘chalar tizimi, IT asosidagi yoritish yechimlari va sensorli dasturlarni ishlab chiqishda ixtisoslashgan bo‘lib, bu O‘zbekistonning shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilishga xizmat qilmoqda.

Ma’lumki, Jizzax viloyatida Koreya atrof-muhit sanoati va texnologiyalari instituti (KEITI) bilan birgalikda chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza infratuzilma yaratish bo‘yicha hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan. 2023-yilda 90 million AQSh dollari miqdorida kredit mablag‘lari ajratilib, sanitar poligonlar va qayta yuklash stansiyalarini qurish bo‘yicha loyiha amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida 2024-yil oktabrda Ekologiya vazirligi va K-eco o‘rtasida \$6,2 mlnlik to‘rt yillik grant shartnomasi imzolandi⁷.

Qolaversa, 2024-yilning o‘zida Andijon viloyati hokimligi Janubiy Koreyaning “Jin Ming” kompaniyasi bilan chiqindilarni qayta ishlash zavodi qurish bo‘yicha memorandum imzolandi. Loyihaning taxminiy qiymati \$250 mln. deb baholanmoqda.

Bundan tashqari, Janubiy Koreya bilan qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish, innovatsiyalash va yuqori texnologiyalardan foydalanish sohasida ham o‘zaro manfaatli, izchil aloqalar o‘rnatilgan. Xususan, Koreya Respublikasining “Hanjin Agriculture And Industry Co.LTD” kompaniyasi bilan hamkorlikda Guliston tumanida 10 million AQSh dollari qiymatidagi aqlli issiqxonalar tashkil etish rejalashtirilgan⁸. Ushbu loyiha issiqxona texnologiyalarini modernizatsiya qilish va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishni samarali tashkil etishga qaratilgan.

2023-yilning iyunida Toshkentda Janubiy Koreyaning bir qator kompaniyalari, jumladan “Samsung Drone” va “HUINS”, qishloq xo‘jaligida qo‘llaniladigan uchuvchisiz parvoz apparatlarini taqdim etdilar⁹. Bu dronlar ekinlarni monitoring

⁷ Janubiy Koreya Jizzax viloyatida chiqindilarni qayta ishlash zavodi quradi. <https://www.spot.uz/oz/2024/10/16/waste-recycling/>

⁸ O‘zbekiston-Koreya biznes forumi natijalari Guliston tumanida. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-koreya-biznes-forumi-natijalari-guliston-tumanida>

⁹ Janubiy Koreya qishloq xo‘jaligini dronlar bilan ta’minlash niyatida. <https://www.agro.uz/16062023-1/>
www.sharqjurnali.uz

qilish, o‘g‘itlash va kasalliklarni aniqlashda yuqori aniqlikni ta’minlashga yordam berdi.

NATIJALAR

O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi ilm-fan va zamonaviy texnologiya sohasidagi hamkorlik global raqamli transformatsiya davrida strategik ahamiyatga ega. Janubiy Koreya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), sun’iy intellekt, robototexnika va ekologik innovatsiyalar sohasida dunyoda yetakchi davlat sifatida, O‘zbekistonga ilg‘or tajriba va resurslarni taqdim etmoqda. O‘zbekiston esa, Markaziy Osiyodagi geosiyosiy va iqtisodiy salohiyatiga tayanib, ushbu hamkorlikni mintaqaviy rivojlanish uchun katalizator sifatida foydalanmoqda. Elektron hukumat tizimlarini rivojlantirish, “aqlli shahar” loyihalari, qishloq xo‘jaligida yuqori texnologiyalardan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash kabi loyihalar O‘zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim rol o‘ynamoqda.

Yuqoridagi ma’lumotlarni tahlil etish nuqtai nazaridan, ushbu hamkorlik nafaqat texnologik infratuzilmani mustahkamlashga, balki inson kapitalini rivojlantirishga, xususan, yoshlarni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlashga xizmat qiladi. Janubiy Koreyaning ta’lim sohasidagi tajribasi, masalan, robototexnika va algoritmik fikrlashni o‘rgatish dasturlari, O‘zbekistonning ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim qadamdir. Kelajakda bu hamkorlik sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar (big data) tahlili kabi sohalarda kengayishi mumkin, bu esa O‘zbekiston iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga va raqobatbardoshligiga xizmat qiladi.

Ushbu hamkorlikning istiqbollari ikki tomonlama foyda keltiradi. Bu Janubiy Koreyaning O‘zbekiston orqali Markaziy Osiyo bozorlariga kirish imkoniyatini kengaytirsa, ikkinchi tomondan O‘zbekistonning global innovatsion ekotizimga integratsiyalashishiga ko‘maklashadi. Qolaversa, barqaror rivojlanish va texnologik

taraqqiyot nuqtai nazaridan, ushbu sheriklik O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan milliy rivojlanish strategiyasini amalga oshishiga muhim hissa qo‘shadi.

XULOSA

O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi ilm-fan va zamonaviy texnologiya sohasidagi hamkorlik ikki davlat munosabatlarining muhim yo‘nalishi sifatida rivojlanmoqda. Maqolada keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 30 yildan ortiq davr mobaynida strategik sheriklik doirasida ko‘plab loyihalar amalga oshirildi. Xususan, elektron hukumat tizimi, raqamli iqtisodiyot, maktabgacha ta’limda robototexnika, chiqindilarni qayta ishlash, “aqlli shahar” va qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish kabi sohalarda hamkorlik muvaffaqiyatli yo‘lga qo‘yildi. Masalan, Toshkentda tashkil etilgan O‘zbekiston-Koreya elektron hukumat markazi va 2 million AQSh dollari moliyaviy yordam, shuningdek, maktabgacha ta’limda algoritmik fikrlashni rivojlantirish uchun 275 ta robototexnika taqdimoti bu hamkorlikning amaliy natijalaridir.

Shuningdek, ikki davlat fanlar akademiyalari o‘rtasidagi qo‘shma loyihalar, “IT Park Uzbekistan” va “DataVolt” kompaniyasining yuqori quvvatli ma’lumotlar markazi, Jizzaxdagi ekologik loyihalar va Andijondagi chiqindilarni qayta ishlash zavodi kabi tashabbuslar ikki mamlakatning innovatsion rivojlanishga sodiqligini ko‘rsatadi. Qishloq xo‘jaligida “aqlli issiqxonalar” va dron texnologiyalari kabi loyihalar O‘zbekistonning raqamli transformatsiya yo‘lidagi muhim qadamlaridir. Ushbu hamkorlik nafaqat iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda, balki kelajakda yanada kengayishi uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Umumiy qilib aytganda, O‘zbekistonning zamonaviy texnologiyalarni joriy etishdagi sa’y-harakatlari Janubiy Koreyaning ilg‘or tajribasi bilan mustahkamlanib, mintaqaviy va xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Bu

hamkorlikning barqaror rivojlanishi ikki davlat o‘rtasidagi strategik munosabatlarni yanada mustahkamlashga zamin yaratadi.

Yuqorida olingan xulosalardan uyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Birinchi, O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi sohasida Janubiy Koreyaning sun‘iy intellekt va dron texnologiyalaridan foydalangan holda, ekinlarning holatini real vaqtda monitoring qilish, suv resurslarini boshqarish hamda hosildorlikni bashorat qilish uchun kompleks platforma ishlab chiqish. Bu loyiha orqali O‘zbekistonning qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini oshirishga va iqlim o‘zgarishiga moslashishga erishilishi mumkin.

Ikkinchi, Janubiy Koreyaning zamonaviy innovatsion ta’lim texnologiyalari tajribasidan foydalangan holda, O‘zbekistonda maktab va universitetlar uchun virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) asosidagi ta’lim platformasini joriy etish. Bu platforma yoshlarga zamonaviy kasbiy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga va global mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishga yordam berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Koreya Respublikasi Hukumatining grantini jalb etgan holda Samarqand shahrida Kasb-hunarga o‘qitish markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 122-son qarori, 15.05.2015 yil. <https://lex.uz/docs/-2648089?ONDATE=29.12.2019&ONDATE2=17.04.2017&action=compare>
2. Koreya Respublikasining Axborot jamiyati masalalari bo‘yicha milliy agentligi prezidenti O‘zbekistonga tashrifi doirasida. <https://m.kun.uz/news/2019/04/12/koreya-respublikasining-axborot-jamiyati-masalalari-boyicha-milliy-agentligi-prezidenti-ozbekistonga-keldi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2019%2F04%2F12%2Fkoreya-respublikasining->

[axborot-jamiyati-masalalari-boyicha-milliy-agentligi-prezidenti-ozbekistonga-keldi](#)

3. Janubiy Koreya O‘zbekiston bog‘chalariga aqlli robotlar taqdim etdi.
<https://kun.uz/news/2021/02/09/janubiy-koreya-ozbekiston-bogchalariga-aqlli-robotlar-taqdim-etdi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F02%2F09%2Fjanubiy-koreya-ozbekiston-bogchalariga-aqlli-robotlar-taqdim-etdi#!>
4. Xalqaro ilmiy-texnik aloqalar rivoji. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining xalqaro ilmiy-texnikaviy aloqalarini rivojlantirish.
<https://www.academy.uz/uz/page/xalqaro-ilmiy-texnik-alloqalar-rivoji>
5. “ICTWEEK 2024”da IT Park: yilning eng muhim IT-tadbiridagi asosiy natijalar.
<https://itpark.uz/uz/itpark/news/ictweek-2024-da-it-park-yilning-eng-muhim-it-tadbiridagi-asosiy-natijalarv>
6. O‘zbekiston — Koreya: innovatsion texnologiyalar bo‘yicha hamkorlik yangi bosqichga ko‘tariladi <https://old.gov.uz/oz/news/view/33128>
7. Janubiy Koreya Jizzax viloyatida chiqindilarni qayta ishlash zavodi quradi.
<https://www.spot.uz/oz/2024/10/16/waste-recycling/>
8. O‘zbekiston-Koreya biznes forumi natijalari Guliston tumanida.
<https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-koreya-biznes-forumi-natijalari-guliston-tumanida>
9. Janubiy Koreya qishloq xo‘jaligini dronlar bilan ta‘minlash niyatida.
<https://www.agro.uz/16062023-1/>